

SPRÁVNOSŤ STANOVENIA LDL CHOLESTEROLU VÝPOČTOM NIE JE OVPLYVNENÁ METABOLIZMOM HORMÓNOV ŠTÍTNEJ ŽĽAZY

Gaško, R.¹, †Pavlov, P.¹, Mináriková, Z.², Lakatosová, K.³, †Kočíková, E.⁴, Podobová, M.⁵, Gašpar, Ľ.²

¹Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o., Košice

²2. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice, Bratislava

³OKB, Nemocnica s poliklinikou n.o., Kráľovský Chlmec

⁴OKB, Regionálna nemocnica Sobrance, n.o., Sobrance

⁵Endokrinologická ambulancia, Endotopmed s.r.o., Bratislava

e-mail: biostatistikakosice@gmail.com

SÚHRN

Cieľom štúdie je zistiť, či hypotyreóza a/alebo hypertyreóza majú vplyv na spoľahlivosť stanovenia LDL-cholesterolu (LDL-C) Friedewaldovým vzorcom a Martinovým vzorcom. V komparatívnej štúdii sa porovnávali odchýlky stanovenia LDL-C vzorcami podľa Friedewalda a Martina v skupinách neliečených pacientov a v skupinách pacientov v stave eutyreózy u 40 novodiagnostikovaných pacientov s autoimunitnou hypotyreózou (36 žien, 4 muži) a 30 novo diagnostikovaných pacientov s autoimunitnou hypertyreózou (25 žien, 5 mužov).

Odchýlky LDL-C podľa Friedewalda ani LDL-C podľa Martina od meraného LDL-C v jednotlivých súboroch nemali systémový charakter. Rozdiely v spoľahlivosti oproti meranému LDL-C medzi jednotlivými súbormi je možné vysvetliť dobre popísanou variabilitou LDL-C podľa Friedewalda v závislosti od koncentrácie TAG a TC. Hodnoty LDL-C podľa Martina boli v 6 súboroch vyššie než hodnoty LDL-C podľa Friedewalda, v jednom súbore boli hodnoty totožné.

Nezistili sme systémové ovplyvnenie presnosti stanovenia LDL-cholesterolu podľa Friedewalda, ani podľa Martina, hypofunkciou ani hyperfunkciou štítnej žľazy.

Kľúčové slová: LDL-cholesterol, Friedewaldova rovnica, Martinova rovnica, reliabilita stanovenia, hypertyreóza, hypotyreóza

ABSTRACT

OBJECTIVE: The main purpose, intent of the study is to determine whether hypothyroidism and/or hyperthyroidism has any significant effect on the reliability of the LDL-cholesterol (LDL-C) estimation by the Friedewald and the Martin equation.

DESIGN: Comparative Study

MATERIAL AND METHODS: 40 patients with newly diagnosed autoimmune hypothyroidism (36 female, 4 male). Comparison of the deviations of the LDL-C assessments by the Friedewald and the Martin equation in a group of non-treated patients in an euthyreotic state.

RESULTS: The deviations in the LDL-C levels estimated by Friedewald or by Martin showed a non-systematic character. The differences in reliability from the measured LDL-C between the individual groups can be explained with the well-known variability of the LDL-C estimation by Friedewald in dependence on the TAG and TC levels. The LDL-C level estimations calculated by the Martin equation were higher than the estimations calculated by Friedewald in 6 instances, in one instance the values were identical.

CONCLUSION: Systematic effect on the reliability of LDL-Cholesterol estimated either by the Friedewald or the Martin equation by the hyper- or hypofunction of the thyroid gland was not discovered.

Keywords: LDL-cholesterol, reliability of calculation, Friedewald formula, Martin formula, hyperthyroidism, hypothyroidism

ÚVOD

Pri overovaní správnosti stanovenia apolipoproteínu B (apoB) výpočtom na rôzne definovaných súboroch pacientov (C i b i c k o v a et al., 2016) sme zistili, že validita výpočtu u pacientov s novozistenými poruchami funkcie štítnej žľazy, teda neliečenými hypo- aj hypertyreózami, je podstatne nižšia než u metabolicky kompenzovaných porúch (G a š k o a kol., 2015). Vstupnými meranými parametrami pre výpočet apoB sú hodnoty celkového cholesterolu (TC), HDL-cholesterolu (HDL-C) a triacylglycerolov (TAG). Rovnaké vstupné merané parametre sa používajú na výpočet LDL-cholesterolu podľa Friedewalda (LDL-C Friedewald), ako aj na sofistikovanejší nový výpočet podľa Martina (LDL-C Martin) (M a r t i n et al., 2013). Stanovenie LDL-C výpočtom je aj v súčasnosti, napriek lokálnym snahám o výlučné použitie analytických metód stanovenia, odporúčané v medzinárodných pokynoch (L a n g l o i s et al., 2018) aj autoritami (M e n d e s de C o r d o v a et al., 2018, Q u i s p e et al., 2017). Limity použitia Friedewaldovej rovnice pri niektorých metabolických chorobách, ktoré majú vplyv na manažment liečby (R e i g n e r et al., 2017), sú za vyše 40 rokov jej masového používania dobre popísané (G a š k o, 2011). Tyreopatie sme medzi nimi nezaznamenali. Zaujímalo nás preto, či tyreopatie majú na stanovenie LDL-C výpočtom obdobný vplyv ako na stanovenie ApoB výpočtom.

Súbory pacientov a metodika

Charakteristika pacientov a popis použitých laboratórnych metód sú podrobne uvedené v práci (M i n a r i k o v a et al., 2014). Skrátene, boli vytvorené dve skupiny pacientov. Do prvej skupiny bolo zaradených 40 novodiagnostikovaných pacientov s autoimunitnou hypotyreózou (36 žien, 4 muži). Druhá skupina zahŕňala 30 novo diagnostikovaných pacientov s autoimunitnou hypertyreózou (25 žien, 5 mužov). Pacienti boli klasifikovaní ako hypotyroidní ak hladina TSH v sére bola > 5 mIU/l alebo hypertyreoidní ak hladina TSH v sére bola $< 0,5$ mIU/l, pričom do úvahy boli brané aj hodnoty FT4. Referenčný rozsah hodnôt v laboratóriu je: TSH (0,55–4,78 mIU/l); FT4 (11,5–22,7 pmol/l). Vylučovacie kritériá pre zaradenie boli:

diabetes mellitus, iné choroby endokrinného systému, familiárna hypercholesterolémia, ochorenie pečene alebo obličiek, tehotné ženy, pacienti po mŕtvici, srdcový infarkt, rakovina, pankreatitída, zneužívanie alkoholu a používanie hypolipidemík.

LDL-C bol meraný selektívnou enzýmovou metódou (Erba-Lachema, Brno). Pre výpočet podľa Friedewalda bolo v menovateli použité číslo 2,19. Pre výpočet podľa Martina boli v menovateli použité čísla uvedené v práci (M a r t i n et al., 2013) prepočítané na jednotky mmol/l.

Porovnávanie boli robené na týchto rôzne definovaných súboroch:

1. Súbor všetkých LDL-C, $n = 136$, získaný od 68 pacientov pri prvom odbere krvi pred liečbou a druhom počas liečby.
2. Súbor LDL-C od pacientov s hypertyreózou, $n = 60$, získaný od 30 pacientov pri prvom odbere krvi pred liečbou a druhom počas liečby.
3. Súbor LDL-C od pacientov s hypotyreózou, $n = 76$, získaný od 38 pacientov pri prvom odbere krvi pred liečbou a druhom počas liečby.
4. Súbor LDL-C od pacientov s hypertyreózou, $n = 30$, získaný od 30 pacientov pri prvom odbere krvi pred liečbou (boli vylúčené 2 vzorky s hodnotou TAG nad 4,5 mmol/l).
5. Súbor LDL-C od pacientov s hypertyreózou, $n = 28$, získaný od 28 pacientov pri druhom odbere krvi počas liečby.
6. Súbor LDL-C od pacientov s hypotyreózou, $n = 40$, získaný od 40 pacientov pri prvom odbere krvi pred liečbou.
7. Súbor LDL-C od pacientov s hypotyreózou, $n = 40$, získaný od 40 pacientov pri druhom odbere krvi počas liečby.

Porovnávanie dvoch metód stanovenia bolo vykonané Linovým korelačným koeficientom zhody, Pearsonovým koeficientom poradovej korelácie a metódou podľa B l a n d a a A l t m a n a. Pre non-normálnu distribúciu niektorých súborov bol pre testovanie rozdielov použitý neparametrický Wilcoxonov test.

VÝSLEDKY

Výsledky sú uvedené v tabuľke 1 a na obrázku 1.

Tabuľka 1. Porovnanie troch metód stanovenia LDL-cholesterolu

Skupina	Metóda	Priemer/95% CI [mmol/L]	rozdiel *	pc/95% CI	r	Wilcoxon test**	Wilcoxon test***
Celý súbor n = 136	LDL-C dir	3,20/3,01–3,39	0,00%				
	LDL-C Friedewald	3,43/3,22–3,63	7,19%	0,955/0,939–0,967	0,976	p < 0,001	
	LDL-C Martin	3,45/3,24–3,65	7,81%	0,957/0,942–0,968	0,981	p < 0,001	p = 0,301
Hypertyreóza n = 60	LDL-C dir	2,66/2,43–2,88	0,00%				
	LDL-C Friedewald	2,90/2,64–3,17	9,02%	0,936/0,906–0,957	0,982	p < 0,001	
	LDL-C Martin	2,90/2,64–3,16	9,02%	0,940/0,911–0,960	0,984	p < 0,001	p = 0,379
Hypotyreóza n = 76	LDL-C dir	3,64/3,84–3,89	0,00%				
	LDL-C Friedewald	3,84/3,58–4,11	5,49%	0,952/0,927–0,968	0,969	p < 0,001	
	LDL-C Martin	3,88/3,61–4,14	6,59%	0,952/0,928–0,968	0,975	p < 0,001	p = 0,036
Hypertyreóza pred liečbou n = 30	LDL-C dir	2,05/1,89–2,20	0,00%				
	LDL-C Friedewald	2,17/1,96–2,38	5,85%	0,834/0,712–0,907	0,897	p = 0,019	
	LDL-C Martin	2,18/1,99–2,37	6,34%	0,846/0,724–0,917	0,900	p = 0,006	p = 0,975
Hypertyreóza v stave eutyreózy n = 30	LDL-C dir	3,26/2,98–3,55	0,00%				
	LDL-C Friedewald	3,63/3,31–3,95	11,35%	0,891/0,821–0,934	0,990	p < 0,000	
	LDL-C Martin	3,62/3,30–3,94	11,04%	0,895/0,827–0,937	0,990	p < 0,000	p = 0,285
Hypotyreóza pred liečbou n = 38	LDL-C dir	3,86/3,45–4,28	0,00%				
	LDL-C Friedewald	4,06/3,61–4,50	5,18%	0,954/0,915–0,975	0,966	p = 0,002	
	LDL-C Martin	4,12/3,68–4,55	6,74%	0,953/0,915–0,974	0,973	p < 0,001	p = 0,004
Hypotyreóza v stave eutyreózy n = 38	LDL-C dir	3,41/3,13–3,69	0,00%				
	LDL-C Friedewald	3,63/3,32–3,93	6,45%	0,942/0,898–0,967	0,973	p < 0,001	
	LDL-C Martin	3,64/3,41–3,93	6,74%	0,944/0,903–0,968	0,978	p < 0,001	p = 0,890

LDL-C dir – LDL-cholesterol meraný selektívnou enzýmovou metódou (Erba-Lachema, Brno); CI – interval spoľahlivosti; pc – Linov korelačný koeficient zhody; r – Pearsonov korelačný koeficient *Rozdiel v priemere oproti LDL-C dir, pričom LDL-C dir = 100%; **Wilcoxonov test oproti LDL-C dir; ***Wilcoxonov test LDL-C Friedewald proti LDL-C Martin; Ak je výsledná hodnota P < 0,05, potom je možné akceptovať, že medián rozdielov medzi párovými pozorovaniami je štatisticky významne odlišný od 0

Obrázok 1. Bland-Altmanove grafy pre celý súbor, 136 meraní

Horný graf – porovnanie meraného LDL-C (LDL-C dir) a LDL-C vypočítaného podľa Friedewalda (LDL-C Fr). Dolný graf – porovnanie meraného LDL-C a LDL-C vypočítaného podľa Martina (LDL-C M). Oranžová bodkovaná čiara = čiara dokonalej zhody metód (rozdiel = 0). Modrá plná hrubá čiara = priemer rozdielov. Hnedé hrubé čiarkované čiary = hodnoty 1,96 SD na obe strany

Odchýlky LDL-C Friedewald ani LDL-C Martin od meraného LDL-C v jednotlivých súboroch nemali systémový charakter. Rozdiely v reliabilite oproti meranému LDL-C medzi jednotlivými súborami je možné vysvetliť dobre popísanou variabilitou LDL-C Friedewald v závislosti od výšky TAG a TC (M a r t i n et al., 2013, N a u c k et al., 2002).

Hodnoty LDL-C Martin boli v 6 súboroch vyššie než hodnoty LDL-C Friedewald, v jednom súbore boli hodnoty totožné. To je v súlade so zisteniami pri meraní LDL-C referenčnou metódou (M a r t i n et al., 2013).

ZÁVER

Nezistili sme systémové ovplyvnenie presnosti stanovenia LDL-C podľa Friedewald, ani LDL-C Martin, hypo- ani hyperfunkciou štítnej žľazy.

LITERATÚRA

1. Cibickova, L. et al. (2016): The determination of apolipoprotein B by calculation and by measurement on set of dyslipidemic patients. *Atherosclerosis*. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2016.07.577.
2. Gaško, R. (2011): Systematický prehľad: Porovnanie priamych a nepriamych metód stanovenia LDL-cholesterolu. *Laboratórna Diagnostika*, 2011, 16(1–2): 37–65.
3. Gaško, R. a kol. (2015): Kvalitatívne a kvantitatívne zmeny lipidových subfrakcií pri tyreopatiách majú vplyv na presnosť stanovenia apolipoproteínu B výpočtom podľa Hwanga. *Laboratórna Diagnostika*, 2015, 20(2): 57–66.
4. Langlois, M.R. et al. (2018): Quantifying Atherogenic Lipoproteins: Current and Future Challenges in the Era of Per-

sonalized Medicine and Very Low Concentrations of LDL Cholesterol. A Consensus Statement from EAS and EFLM. *Clinical Chemistry*, 2018, 64(7): 1006–1033. doi: 10.1373/clinchem.2018.287037.

5. **Martin, S.S. et al. (2013):** Friedewald-estimated versus directly measured low-density lipoprotein cholesterol and treatment implications. *Journal of the American College of Cardiology*. 2013;62: 732–9. doi: 10.1016/j.jacc.2013.01.079.
6. **Mendes de Cordova, C.M. et al. (2018):** Evaluation of a new equation for LDL-c estimation and prediction of death by cardiovascular related events in a German population-based study cohort. *Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation*, 2018, 78(3): 187–196. doi: 10.1080/00365513.2018.1432070.
7. **Minarikova, Z. et al. (2014):** The effects of treatment on lipoprotein subfractions evaluated by polyacrylamide gel electrophoresis in patients with autoimmune hypothyroidism and hyperthyroidism. *Lipids in health and disease*, 2014, 13(1), 158. doi: 10.1186/1476-511X-13-158.
8. **Nauck, M., Warnick, G.R., Rifai, N. (2002):** Methods for Measurement of LDL-Cholesterol: A Critical Assessment of Direct Measurement by Homogeneous Assays versus Calculation. *Clinical Chemistry*, 2002, 48(2): 236–254.
9. **Quispe, R. et al. (2017):** Accuracy of low-density lipoprotein cholesterol estimation at very low levels. *BMC Medicine*, 2017, 15: 83. doi: 10.1186/s12916-017-0852-2.
10. **Reignier, A. et al. (2014):** Comparison of calculated LDL cholesterol (LDL-C) versus measured LDL cholesterol (LDL-M) and potential impact in terms of therapeutic management. *Annales de biologie clinique*, 2014, 72(5): 593–598. doi: 10.1684/abc.2014.0990.